

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITV V AGRAPHOМ СЕКТОРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	61
Абдуллаева Зайнаб Руслановна	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ ИQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELИ ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEХANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI BAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhridin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIЈAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI.....	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI ISH O'RINLARINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	290
Ibroximova Nafosat Abdusattor qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	297
Raximov Zikrullo Soyibjon o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA REKREATSION XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	302
Usmanova Zumrad Islamovna	
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	306
Iskhakova Sarvar Ayubovna, Amriyeva Shahzoda Shukhratovna	
BARQAROR TURIZMGA ERISHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	312
Baxtiyorov Javlon Fazliddin o'g'li	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TIZIMI.....	316
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	

ANOLISI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA QISHLOQ JOYLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	325
Yusufjonov Jahongir Ilxomjon o'g'li	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА.....	329
Норкулов Суннатбек Алишерович	

УДК 1:005.21

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА

Норкулов Суннатбек Алишерович

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Кафедра «Государственные и корпоративные стратегии», магистрант 1 курса

Аннотация. Настоящая статья посвящена сравнительному исследованию стратегических идей, содержащихся в философских размышлениях римского императора Марка Аврелия, и современной научной концепции стратегирования, разработанной академиком Владимиром Л. Квинтом. На основе анализа первоисточников — трактата «Наедине с собой» и двухтомного труда «Концепция стратегирования» — выявляются общие основания, связывающие стоическую мысль с современной теорией стратегии: приоритет разума, ориентация на долгосрочные цели, нравственная ответственность лидера и самодисциплина как условие эффективного управления. Одновременно раскрываются принципиальные различия двух подходов — философско-мировоззренческого и прикладного. Научная новизна работы заключается в установлении концептуальной преемственности между античной стоической традицией и современной теорией стратегирования, а также в обосновании эвристической ценности философского наследия Марка Аврелия для практики современного стратегического управления.

Ключевые слова: стратегическое мышление, стоицизм, концепция стратегирования, рациональность, целеполагание, лидерство, стратегия, философия управления.

Annotatsiya. Ushbu maqola Rim imperatori Marcus Aureliusning falsafiy qarashlarida aks etgan strategik g'oyalar hamda akademik Vladimir L. Kvint tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy strategiyalash konsepsiyasining qiyosiy tahliliga bag'ishlangan. Tadqiqot "O'zim bilan yolg'iz" ("Meditations") asari va "Strategiyalash konsepsiyasi" nomli ikki jildli ilmiy asar tahliliga asoslanadi. Tadqiqot natijasida stoik falsafa va zamonaviy strategiya nazariyasini bog'lovchi umumiy jihatlilar — aqlning ustuvorligi, uzoq muddatli maqsadlarga yo'naltirilganlik, rahbarning axloqiy mas'uliyati hamda samarali boshqaruv sharti sifatidagi o'zini o'zi nazorat qilish kabi tamoyillar aniqlangan. Shu bilan birga, ushbu ikki yondashuvning falsafiy-nazariy va amaliy xarakterdagi muhim farqlari ham yoritilgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi antik stoik an'ana bilan zamonaviy strategiyalash nazariyasi o'rtasidagi konseptual uzviylikni asoslash hamda Marcus Aurelius falsafiy merosining zamonaviy strategik boshqaruv amaliyoti uchun evristik ahamiyatini ko'rsatishda namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: strategik tafakkur, stoitsizm, strategiyalash konsepsiyasi, ratsionallik, maqsad qo'yish, liderlik, strategiya, boshqaruv falsafasi.

Abstract. This article is devoted to a comparative study of the strategic ideas contained in the philosophical reflections of the Roman emperor Marcus Aurelius and the modern scientific concept of strategizing developed by akademik Vladimir L. Kvint. Based on the analysis of primary sources — the treatise Meditations and the two-volume work The Concept of Strategizing — the study identifies common foundations linking Stoic thought with modern strategy theory, including the primacy of reason, orientation toward long-term goals, moral responsibility of the leader, and self-discipline as a prerequisite for effective management. At the same time, the principal differences between the two approaches — philosophical-theoretical and practical — are highlighted. The scientific novelty of the research lies in establishing the conceptual continuity between the ancient Stoic tradition and the modern theory of strategizing, as well as substantiating the heuristic value of the philosophical heritage of Marcus Aurelius for contemporary strategic management practices.

Key words: strategic thinking, Stoicism, concept of strategizing, rationality, goal-setting, leadership, strategy, philosophy of management.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема стратегического мышления занимает центральное место как в философии, так и в теории управления. Актуальность темы определяется тем, что вопрос о глубинных концептуальных основаниях, объединяющих философскую традицию Античности с современной научной теорией стратегии, до сих пор остаётся недостаточно раскрытым в отечественной академической литературе.

Объектом исследования выступает стратегическое мышление как феномен философской и управленческой мысли. Предметом исследования являются концептуальные основания, связывающие стоическую философию Марка Аврелия с современной концепцией стратегирования В. Л. Квинта. Цель статьи — провести сравнительный анализ стратегических идей Марка Аврелия и концепции стратегирования В. Л. Квинта, выявить их общие основания и принципиальные различия, а также оценить эвристическую ценность стоической философии для современной теории и практики стратегии.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: раскрыть стратегические элементы стоической философии Марка Аврелия; систематизировать ключевые принципы концепции стратегирования В. Л. Квинта; выявить точки пересечения и принципиальные различия двух подходов; обосновать значение полученных результатов для современной теории стратегического управления.

Марк Аврелий (121–180 гг. н. э.) — римский император и философ-стоик — оставил после себя трактат «Наедине с собой», в котором отражены его размышления о природе власти, долге правителя, роли разума и воли в управлении государством. Эти записи, по существу, представляют собой личный стратегический дневник человека, несшего высокую ответственность за судьбу Римской империи.

Владимир Л. Квент — академик, иностранный член Российской академии наук — на протяжении более сорока лет разрабатывает общую теорию стратегии. В двухтомном труде «Концепция стратегирования» он системно излагает принципы, методологию и законы стратегии применительно к государственному, корпоративному и общественному управлению.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Источниковую базу исследования составляют как первоисточники, так и труды зарубежных и отечественных исследователей. Первостепенное значение имеют трактат Марка Аврелия «Наедине с собой» [1], двухтомная «Концепция стратегирования» В. Л. Квинта [2; 3], а также его работа Strategy for the Global Market [4], в которой теория стратегии раскрывается применительно к условиям глобального рынка.

Философское наследие стоицизма подробно проанализировано в зарубежной историко-философской литературе. А. Лонг в фундаментальном труде по эллинистической философии рассматривает стоицизм как целостную систему этики, физики и логики, подчёркивая социальную направленность стоического учения [5]. П. Адо в исследовании, посвящённом «Размышлениям» Марка Аврелия, трактует этот труд как образец «духовных упражнений», то есть систематической работы разума над собой [6]. В теории стратегического управления значимым ориентиром остаётся работа Г. Минцберга, Б. Альстранда и Ж. Лампеля, в которой систематизированы основные школы стратегии [7]. Сам В. Л. Квент прямо указывает на необходимость обращения к античной философии при разработке теории стратегирования [2, с. 12].

Вместе с тем целенаправленное сопоставление стоической философии Марка Аврелия с современной концепцией стратегирования в отечественной академической литературе до настоящего времени представлено ограниченно. Большинство работ рассматривает либо философию стоицизма, либо теорию стратегии преимущественно в самостоятельном контексте. В отличие от таких исследований, настоящая статья выстраивает прямой концептуальный диалог между философской традицией Античности и прикладной теорией стратегического управления, что определяет её научную новизну.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу работы составляет совокупность взаимодополняющих методов исследования. Ведущим выступает метод сравнительного (компаративного) анализа: стратегические идеи Марка Аврелия и концептуальные положения теории стратегирования В. Л. Квинта последовательно сопоставляются по ряду общих критериев — отношению к рациональности, временному горизонту мышления, нравственному измерению, а также роли самодисциплины лидера. Это позволяет выявить как общие точки соприкосновения, так и принципиальные различия двух подходов.

Наряду с этим применяется метод концептуального анализа первоисточников, в рамках которого из трактата «Наедине с собой» и «Концепции стратегирования» выделяются и реконструируются ключевые смысловые элементы, относящиеся к стратегическому мышлению. Герменевтический подход используется для интерпретации стоических текстов в категориях современной теории управления.

Историко-философский метод обеспечивает корректное сопоставление идей, разделённых почти двумя тысячелетиями, с учётом различий гносеологических контекстов их формирования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основная часть исследования организована в три тематических блока: реконструкция стратегических элементов стоической философии Марка Аврелия, систематизация концепции стратегирования В. Л. Квинта и их сравнительный анализ.

Стоицизм — философское направление, возникшее около 300 г. до н. э. и получившее широкое распространение в Римской империи, — основывается на нескольких фундаментальных принципах: приоритете разума над эмоциями, принятии естественного порядка вещей, нравственном долге перед обществом и внутренней свободе как высшей ценности. Стоический мудрец — это человек, способный последовательно управлять собой, сохранять устойчивость мышления и ориентироваться на благо общества в целом.

Принципиально важно, что стоицизм, в отличие от эпикурейства, рассматривал человека прежде всего как общественное существо. Стоики подчёркивали, что человек по своей природе ориентирован на общественную жизнь и взаимодействие, а наиболее полная реализация его потенциала достигается через служение обществу [5]. Само слово «стоя» обозначало общественное пространство в Афинах — место торговли, собраний и дискуссий, — что символически отражает социальную направленность этой философии. В этом смысле стоицизм выступал не только учением о личной добродетели, но и философией государственного деятеля. В. Л. Квинт также подчёркивает значение античной философии для теории стратегии, отмечая, что развитие теории и методологии стратегирования предполагает изучение важнейших философских трудов античности и последующих эпох [2, с. 12].

Трактат «Наедине с собой» представляет собой уникальный источник — личные философские размышления правителя, принимавшего ответственные решения в условиях военных кампаний, эпидемий и внутренних вызовов. Именно сочетание качеств мыслителя и государственного руководителя делает Марка Аврелия исключительным объектом исследования. В его размышлениях можно выделить пять стратегических принципов.

Первый принцип — приоритет разума. Марк Аврелий последовательно подчёркивает, что любое решение должно определяться разумом, а не эмоциями: целью разумных существ является следование разуму и закону [1]. Для государственного деятеля это означало необходимость системного, взвешенного и аналитически обоснованного подхода к управлению. Стоики разграничивали разум (*hegemonikon* — «ведущее начало») и страсти, считая чрезмерную эмоциональность источником ошибочных решений.

Второй принцип — ориентация на долгосрочные цели при сохранении тактической гибкости. Государственная мудрость Марка Аврелия проявлялась прежде всего в способности планировать, сохранять выдержку и грамотно распределять усилия: одни действия требовали немедленного решения, другие — выверенного ожидания [1, с. 17–18]. В условиях, когда империя одновременно сталкивалась с несколькими внешними и внутренними вызовами, именно способность определять приоритеты и рационально использовать ресурсы обеспечивала стратегическую устойчивость государства.

Третий принцип — нравственность как основа устойчивой власти. Марк Аврелий формулирует ключевой принцип управления: люди созданы для совместной деятельности, и противодействие друг другу противоречит природе человека. Этот тезис можно рассматривать как основу конструктивного взаимодействия между властью и обществом [1, с. 72]. Подданные выступают не объектом принуждения, а участниками решения общих государственных задач, с которыми необходимо выстраивать продуктивное сотрудничество.

Четвёртый принцип — самодисциплина и самоконтроль как условие эффективного лидерства. Описание Антонина Пия в трактате фактически представляет собой образ стратегического лидера: твёрдость в тщательно продуманных решениях, отсутствие стремления к мнимым почестям, трудолюбие, внимание к полезным предложениям, способность к долгосрочному предвидению и рациональной организации управления [1, с. 51–52].

Пятый принцип — готовность к препятствиям и способность к их преодолению. Стоическая философия развивала концепцию *amor fati* («принятие судьбы») не как пассивное смирение, а как активную позицию: принимать то, что невозможно изменить, и сосредотачивать усилия на том, что находится в сфере человеческого влияния. Это разграничение контролируемого и неконтролируемого имеет принципиальное значение для стратегического мышления.

Концепция стратегирования В. Л. Квинта представляет собой попытку сформировать целостную научную теорию стратегии, объединяющую многовековой опыт стратегического мышления с современными методами анализа и управления. В фундаментальном определении автора стратегия

понимается как система поиска, формулирования и развития доктрины, обеспечивающей долгосрочный успех при её последовательной и полной реализации [2, с. 8].

Принципиально важно, что Квинт рассматривает стратегию не только как план действий, но и как философию успеха, основанную на глубоком осознании общественных, коллективных и личностных ценностей, ради реализации которых она разрабатывается [2, с. 4]. Такое понимание устанавливает тесную связь между стратегией и ценностной системой субъекта, что сближает современную теорию с философской традицией. Стратега Квинт характеризует как мудрого, дисциплинированного и оптимистичного профессионала, обладающего стратегическим мышлением, видением будущего и интуицией, подкреплённой методологией стратегирования [2, с. 8]. Данный перечень качеств демонстрирует очевидную связь с классическим стоическим идеалом мудреца.

Концепция Квинта основывается на нескольких методологических принципах. Во-первых, стратегирование рассматривается как процесс, включающий взаимосвязанные этапы предвидения, прогнозирования, разработки стратегии и планирования. Центральное место в этой системе занимает предвидение: стратег должен обладать способностью моделировать возможные сценарии будущего и мыслить в перспективе долгосрочного развития [2, с. 39].

Во-вторых, стратегия неразрывно связана с системой ценностей и приоритетов, которые выступают концентрированным выражением интересов и формируют ядро завершённой стратегии [2, с. 47].

В-третьих, нравственное измерение стратегии для Квинта является обязательным компонентом. Он подчёркивает, что средства достижения стратегических целей могут различаться по характеру, однако они не должны противоречить принципам честности, а стратег обязан осознавать ответственность за последствия реализации стратегии [2, с. 38].

В-четвёртых, Квинт уделяет особое внимание способности стратега преобразовывать неопределённость в систему. По его мнению, стратег всегда взаимодействует с ситуациями высокой неопределённости, поскольку будущее не является полностью предсказуемым и структурированным [2, с. 37]. Именно способность выявлять стратегические возможности в условиях сложной среды определяет профессиональное преимущество стратега.

Одной из ключевых особенностей концепции является её универсальность: теория стратегирования применима к государству, корпорации, муниципальному образованию, военной организации и другим уровням управления. В сфере государственного управления стратегия рассматривается как инструмент обеспечения долгосрочных национальных интересов в условиях глобальной конкуренции, причём существенную роль играют не только экономические и технологические факторы, но и личные качества лидеров и руководителей [2, с. 49].

Сравнительный анализ позволяет выявить ряд концептуальных оснований, общих для философии Марка Аврелия и концепции стратегирования В. Л. Квинта. Прежде всего, оба подхода объединяет убеждение в том, что стратегическое мышление связано с системой ценностей и неотделимо от нравственных оснований личности лидера. Для Марка Аврелия добродетель выступает необходимым условием эффективного управления, а для Квинта нравственная составляющая стратегии определяет её долгосрочную устойчивость и общественную значимость.

Второй общий элемент — признание долгосрочной перспективы как обязательного горизонта стратегического мышления. Марк Аврелий подчёркивает необходимость предвидения событий и отказа от поспешных решений; Квинт выстраивает свою концепцию вокруг долгосрочного видения будущего и системы стратегических приоритетов.

Третьим пересечением является роль самодисциплины и саморегуляции. Стоический идеал *hegemonikon* — разумного начала, управляющего эмоциями, — в концепции Квинта трансформируется в требование дисциплинированности стратега, поскольку реализация стратегии в условиях неопределённости требует устойчивости, профессионализма и мудрости [2, с. 4].

Оба мыслителя рассматривают рациональность как ключевой инструмент стратегического мышления, однако различаются в понимании её природы. Марк Аврелий исходит из стоической концепции мирового разума (*logos*), частью которого является человеческий разум: рациональное решение — это решение, согласованное с природным порядком. Квинт, оставаясь в рамках прикладной науки, подчёркивает необходимость системного аналитического мышления, рассматривая стратегию как результат анализа среды, прогнозирования и профессионального опыта [2, с. 8]. Вместе с тем он признаёт, что рациональность должна дополняться интуицией, опытом и предвидением. Таким образом, обе концепции отвергают как крайний рационализм, так и чистый интуитивизм, отдавая предпочтение синтезу аналитического мышления, знаний и практического опыта — тому, что стоики называли практической мудростью (*phronesis*).

Несмотря на концептуальную близость, различия между двумя подходами также являются существенными. Первое различие связано с онтологическим статусом стратегии. Для Марка Аврелия

стратегическое мышление является частью более широкой философской системы и выступает образом жизни мудрого правителя, не предполагающим строгой формализации. Концепция Квинта, напротив, носит прикладной и инструментальный характер: стратегирование рассматривается как профессиональная деятельность, обладающая собственной теорией и методологией [2, с. 4]. Сама стратегия при этом имеет чёткую структуру — миссию, видение, приоритеты, цели, тактику и механизмы мониторинга.

Второе различие связано с субъектом стратегии. У Марка Аврелия носителем стратегической мудрости выступает конкретная личность, формирующая себя через философскую практику. У Квинта стратег может действовать как индивидуальный лидер, так и как участник коллективных стратегических процессов.

Третье различие касается временного горизонта и контекста применения. Стоическая философия формировалась в условиях относительно стабильной имперской системы, тогда как концепция Квинта ориентирована на глобальную экономику, технологические трансформации и высокую степень неопределённости. В связи с этим она включает инструменты анализа рисков, оценки конкурентных преимуществ и управления в условиях сложной внешней среды.

Проведённый анализ имеет как теоретическое, так и практическое значение. В теоретическом плане он показывает, что современная теория стратегии продолжает многовековую традицию философского осмысления власти, принятия решений и ответственности лидера, что подтверждается и самим Квинтом, подчёркивающим многотысячелетнюю историю практики стратегирования [2, с. 4]. В практическом отношении обращение к стоическому наследию позволяет дополнить современное стратегическое мышление ценностным измерением, которое нередко оказывается недостаточно представленным в технократических подходах. Как подчёркивает Квинт, без соблюдения нравственных принципов результаты стратегии могут утратить свою общественную значимость ещё до завершения её реализации [2, с. 38].

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ показывает, что между стоической философией Марка Аврелия и концепцией стратегирования В. Л. Квинта существует глубокая концептуальная связь, которая не сводится к случайному сходству. Оба подхода исходят из того, что стратегическое мышление укоренено в системе ценностей. Они подчёркивают приоритет разума над импульсивностью, долгосрочной перспективы — над краткосрочной выгодой, нравственной ответственности — над узким прагматизмом. Кроме того, в обоих подходах самодисциплина и предвидение рассматриваются как ключевые качества лидера.

Вместе с тем данные подходы принадлежат к разным эпистемологическим традициям. Стоицизм Марка Аврелия представляет собой философско-мировоззренческую систему, в которой стратегическое мышление выступает следствием осознанного образа жизни. Концепция В. Л. Квинта, напротив, является прикладной научной теорией, формализующей процесс разработки и реализации стратегии в условиях современного глобального рынка. Главный вывод исследования состоит в том, что философское наследие Марка Аврелия сохраняет эвристическую ценность для современной теории стратегии не как набор готовых управленческих рекомендаций, а как ценностный фундамент, напоминающий, что подлинная стратегия служит не только интересам отдельного субъекта, но и благу более широкого общественного целого.

На основании полученных результатов можно сформулировать ряд рекомендаций. Во-первых, целесообразно включать ценностно-этическое измерение стратегии в программы подготовки управленческих кадров, не ограничиваясь исключительно инструментальными методиками. Во-вторых, при разработке государственных и корпоративных стратегий рекомендуется учитывать стоические принципы самодисциплины, долгосрочной ориентации и ответственности лидера как нравственный каркас, повышающий устойчивость стратегии. В-третьих, перспективным направлением дальнейших исследований является систематическое сопоставление других философских традиций с современной теорией стратегирования в целях обогащения её концептуального и методологического аппарата.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Marcus Aurelius. Наедине с собой: с комментариями и объяснениями / сост., коммент. Э. Вашкевич; предисл. А. Маркова; пер. с древнегреч. С. Роговина. — Москва: Издательство АСТ, 2021. — 288 с. — (Популярная философия с иллюстрациями).
2. Vladimir L. Kvint. Концепция стратегирования. Том I. — Санкт-Петербург: СЗИУ РАНХиГС, 2022. — 132 с. — (Библиотека стратега).
3. Vladimir L. Kvint. Концепция стратегирования. Том II. — Санкт-Петербург: СЗИУ РАНХиГС, 2022.

4. Vladimir L. Kvint. Strategy for the Global Market: Theory and Practical Applications. — New York; London: Routledge, 2016.
5. A. A. Long. Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics. — 2nd ed. — Berkeley: University of California Press, 1986. — 272 p.
6. Pierre Hadot. The Inner Citadel: The Meditations of Marcus Aurelius. — Cambridge: Harvard University Press, 1998. — 352 p.
7. Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel. Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. — New York: Free Press, 1998. — 406 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>